

La escultura de Pastor Villanueva Apaza

Pastor Villanueva Apaza's sculpture

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681514>

Comité editor Minga

E-mail: estudios.del.desarrollo.g4@gmail.com

Pastor Villanueva Apaza

Licenciado en artes plásticas, especialidad Escultura por la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Ganador del Primer premio de Escultura y del Gran Premio en el del XXIV y en el XXVI Salón anual de la Carrera de Artes Plásticas en 2014 y 2016, respectivamente. Ha realizado 31 exposiciones colectivas en diferentes lugares de Bolivia.

E-mail: villa_villa_artes@hotmail.com

Teléfono: (591) 79591273

Recibido: 10-09-2023

Aceptado: 26-11-2023

Como citar: Villanueva A., Pastor y Comité Editor Minga (2024), “La escultura de Pastor Villanueva Apaza”, en *Minga. Revista de ciencias, artes y activismo para la transformación de América Latina*, Nro. 10, año 6, semestre II, 2023, pp.153-160 . DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681514>

Pastor Villanueva Apaza es un destacado joven artista plástico, nacido en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 20 de enero de 1991. Realizó sus estudios de bachillerato en la unidad educativa Rotary Chuquiago Marca. Hacia 2012 inicio su formación profesional en la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, de donde egresó con la especialidad en escultura.

Pastor cuenta que desde pequeño se inclinó por las artes plásticas, en particular por la escultura. Su aproximación formal al tallado en piedra se produjo a los 14 años. Pastor comenta que “fue por azares del destino que choqué con el taller en piedra del escultor Eusebio Montealegre”. El taller “Las maravillas”, fue entonces el ámbito en que el joven Pastor desplegó sus primeros aprendizajes en la técnica del tallado a pulso de la piedra. Ámbito en que adquirió, también, el oficio que lo ayuda a sustentarse desde entonces hasta el presente.

Iniciado en la técnica del labrado de la piedra (granito de comanche y basalto, arenisca ocasionalmente) mediante el martillo, cincel y la buharda, fue en la universidad en que amplió sus recursos técnicos aprendiendo nuevas formas de tallado con la incorporación de herramientas como las amoladoras y rectificadoras, entre otras. Aunque su fortaleza es el tallado en distintos tipos de piedra, ocasionalmente ha resuelto a demanda la elaboración de monumentos en otros materiales.

Su campo temático se centra en la representación de animales, principalmente piezas de salón. También ha incursionado en la escultura de figura humana y la abstracción formal. La elaboración de monumentos le ha permitido explorar otros temas.

En perspectiva futura, Pastor aspira con continuar activo en la escultura en soporte piedra y contribuir a la conservación y del desarrollo de la técnica mediante la formación de nuevos escultores, al respecto apunta: “si el destino me lo permite me gustaría llegar a la docencia ya que muy pocos escultores se dedican a la piedra”.

La actividad de Pastor ha sido reconocida a nivel local, mediante varias exposiciones individuales y grupales, así como premios a su talento como escultor. Dentro de los reconocimientos más destacables se encuentran:

- Exposición colectiva escultura pintura dibujo “EMERGER” llevado a cabo en la Galería Palacio Chico, La Paz, 2013
- Exposición colectiva escultura pintura dibujo “EMERGER” llevado a cabo en la Galería MUSEF, La Paz, 2014
- Exposición Internacional día del Escultor llevado a cabo en la Casa de la Cultura, La Paz, 2018
- Exposición colectiva en la Galería Alternativa Centro de Arte, 2018
- Primer premio de Escultura del XXIV Salón anual de la carrera de Artes Plásticas en conmemoración a las “Bodas de Oro”, 2014.
- Ganador del gran premio XXVI Salón anual de la carrera de Artes Plásticas en el año 2016
- Mención de Honor Escultura en el concurso Nacional de artes plásticas “Villa Real de San Felipe de Austria”, Oruro, 2016
- Ganador del segundo lugar en el concurso de artes “Ivar Mendez International Foundation”, La Paz, 2016
- Tercer lugar en concurso “Plurinacional Eduardo Abaroa” especialidad de Escultura, 2016

- Reconocimiento por la participación en la exposición internacional día del Escultor, realizado en la Casa de la Cultura, La Paz, 2018
- Mención De Honor Escultura en el concurso Municipal de artes plásticas “Salón 14 de septiembre”, Cochabamba, 2019
- Ha realizado dos exposiciones Individual y 31 exposiciones colectivas en diferentes espacios en Bolivia.

